

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

DJALILOV Ergash Kendjayevich*O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti**Musiqqa ta'limi kafedrasi prof.v.b.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14418277>

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MUSIQIY SAVODXONLIKNI OSHIRISH YO'LLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada musiqa savodining asosiy ildizlari, umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy savodxonlikni oshirish yo'llari haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarini musiqa savodi bilan tanishtirish, o'quvchilarning musiqiy savodxonligini oshirishda foydalaniladigan usullar hamda ularning qo'llanilishi haqida bilimlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, san'at, kuy, nota, musiqa savodi, ohang, lad, ritm, registr, idrok, mahorat, pedagogik, psixologik, fizialogik, estetik.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ОБЩЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются основные принципы музыкальной грамотности и способы повышения музыкальной грамотности у учащихся начальных классов общеобразовательных школ. Также освещены вопросы знакомства учащихся начальных классов с музыкальной грамотностью, методы повышения музыкальной грамотности учеников и их применение.

Ключевые слова: музыка, искусство, мелодия, нота, музыкальная грамотность, тон, гамма, ритм, регистр, восприятие, умение, педагогическое, психологическое, физиологическое, эстетическое.

WAYS TO INCREASE MUSICAL LITERACY IN PRIMARY CLASS STUDENTS OF GENERAL SECONDARY SCHOOLS

ANNOTATION

This article discusses the fundamental roots of music literacy and ways to enhance musical literacy among primary school students in general secondary education schools. It also covers the introduction of music literacy to primary school students, methods used to improve students' musical literacy, and the application of these methods.

Key words: Music, art, melody, note, musical literacy, tone, scale, rhythm, register, perception, skill, pedagogical, psychological, physiological, aesthetic.

Respublikamizda bugungi kunda o'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'analarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, bugungi kunga mos zamonaviy bilim va tajribaga ega hamda ezgu insoniy fazilatga ega barkamol shaxs qilib tarbiyalashga a'lohida e'tibor qaratilmoqda. So'zimizning isboti sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, barkamol inson fazilatlarini shakllantirishda san'at, badiiy ijod namunalari a'lohida ahamiyatga ega.

Hukumatimizning bugungi kunda ta'lim, madaniyat va san'at sohasiga qaratayotgan e'tiborining zamirida yangi O'zbekistonning kelajak yoshlarini ilmi, bilimli, qadriyat va an'analarini hurmat qiladigan, vatanparvar va har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalash g'oyasi aks ettirilgan. Shuning bilan bir qatorda o'quvchi-yoshlarni madaniyat va san'at sohasiga qamrab olish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.11.2024 yildagi PQ-391-son qarorida bolalarni madaniyat va san'atga keng jalb qilish, ular bilan tizimli ishlash, madaniyat va san'at muassasalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish borasida qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish, o'quvchilarni musiqa va san'at sohasiga keng jalb qilish, ularning iqtidorini ro'yobga chiqarish uchun bolalar musiqa va san'at maktablari hamda umumiy o'rta ta'lim maktablari integratsiyasini yo'lga qo'yish bo'yicha chora tadbirlar belgilab berilgan [1].

Ma'lumki, o'quvchilarni musiqa san'atiga jalb qilish, ularni musiqaning o'ziga xos xususiyati, musiqaga oid bilimlar bilan tanishtirib borish natijasida o'quvchilarda musiqiy vositalarni estetik idrok etish bo'yicha ko'nikmalar hosil bo'lib boradi. Buning uchun esa o'quvchilarga musiqa fanining ilk darslaridan, ya'ni umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflaridan boshlab dastlabki musiqiy bilimlarning o'rgatilishi muhim ahamiyatga egadir.

Musiqa savodining asoslari uzoq o'tmishga borib taqaladi. Azaldan musiqa ta'limoti nazariyasi va tarixini o'rganishga nihoyatda katta ahamiyat berilgan. O'rta Osiyoning mashhur qomusiy olimlari Abu Nasr Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Darvesh Ali Changiy, Najmiddin Kavkabiyy Imom Al-Buxoriy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va boshqalar barcha fanlar qatori musiqa ta'limi nazariyasi va tarixi masalalarini tadqiq etishgan [2].

Musiqa darslari jarayonida o'quvchilarga musiqa san'ati haqida beriladigan bilim va tushunchalar musiqa savodxonligi doirasiga kiradi. Unga musiqaning o'ziga xos xususiyatlari, ifoda vositalari (til, nutq), nota, nota chiziq-lari, nota yozuvi, notalarning bo'linishi, kalit va uning turlari, vazifasi, tovushlar cho'zimi va ularning nota bilan yozilishi, musiqaviy tizim, tovushqator, pog'onalar, o'lchovlar, major va minor ladlari, intervallar, uchtovushliklar, janr turlari, tuzilishi, ijro uslublari, ijro turlari, cholg'u asboblari tasnifi va boshqalar musiqiy savodxonlik doirasida o'rgatiladigan bilimlardir.

Musiqa savodxonligi musiqa darslarida mustaqil faoliyat turi sifatida amal qilmay, boshqa faoliyat turlari jarayonida ya'ni musiqa tinglash, jamoa bo'lib kuylash, ritmik amallarni bajarish jarayonlarini savodxonlik asosida amalga oshirish uchun yordam beradi. Bu o'quvchilarning musiqa savodxonligini shakllantiradi va ularning bilim doirasini yanada kengaytirib, chuqurlashtirib boradi. Buning natijasida esa yangi bilimlar (musiqiy asarlar)ni o'rganish jarayonida yangi tushuncha va atamalar keyingi mashg'ulotlarda doimiy ravishda qo'llanilganda ularning mohiyatini anglashga yordam beradi.

Musiqa darslarida musiqa savodi darsning quyidagi ta'limiy funksiyasini bajaradi:

- musiqiy idrokni rivojlantirish hamda musiqiy asarlardan estetik zavqlanish;
- badiiy obrazli xotirani o'stirish;
- mehnatga, tabiatga, yil fasllariga ona vatanga muhabbatni uyg'otishga bag'ishlangan asarlar vositasida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini tarkib toptirish.

Boshlang'ich sinf musiqa darslarida o'quvchilarning musiqa savodxonligini oshirib borishda tanlangan musiqiy asarlarni suhbat asosida pedagogik tahlil qilish, musiqiy ifoda vositalari va atamalarning mohiyatini bilish va ularni doimo musiqa amaliyotida qo'llab borish, asarning oddiy tuzilishi va ifoda vositalarini ang'lay olish hamda notaga qarab ritmik tuzilmalarni qarsak chalish usuli bilan o'rgatish, musiqa ijodkorlari, ijrochilari hamda cholg'u asboblari haqida ma'lumotlar berib borish muhim ahamiyatga egadir.

Misol uchun umumiy o'rta ta'lim maktablarining birinchi sinf musiqa darslarida o'quvchilarga musiqiy asar haqidagi bilimlarni taqdim etishda notalarning nomlanishi, ularning yozilishi, musiqaning ifoda vositalari kuy, registr, temp, ritm, dinamik belgilar kabilar haqida dastlabki tushunchalar beriladi [3].

Dastlab bu atamalarni aynan qoidasini ta'riflab, darsda o'quvchi kuylagan qo'shiq musiqada ma'lum mazmun yoki hissiyot, ya'ni quvnoqlik, xushchaqchaqlik, tantanavorlik, o'ynoqlik, ko'tarinkilik, munglilik va hokazolar borligi, shuningdek, kuy harakati turg'un bo'lmay balki yuqori va pastga qarab yo'nalib turishi (registr xarakteri) aniqlanadi. Shundan so'ng kuy musiqiy tovushlardan tuzilgan bo'lib ular uzun va qisqa musiqiy tovushlarning yuqori va pastga qarab yo'nalishidan kuy hosil bo'lishi tushuntiriladi. O'quvchilar kuyni doskaga chizilgan grafik harakati orqali hamda uning uzun qisqa tovushlarini nota kartochkalariga qarab kuylashi natijasida puxta bilimga ega bo'lishi mumkin.

Bu asosan nutq tovushlari harflar ifodalangan kartochkalardan foydalanish tajribasiga asoslanadi. Kartochkadagi notalarni qarsak chalish yoki bolalar cholg'u asboblarida ijro etib, kuylarga ritmik jo'r bo'lish va musiqaga mos harakatlar bilan qadam tashlash kabilar esa uning amaliy ifodasini ko'rsatib beradi. Registr va ritm his-tuyg'ularini rivojlantirishda grafik (uzun, qisqa) chiziqchalar vositasida kuyni sxemali ifodalash va unga qarab kuylash, qarsak chalib ritmik jo'r bo'lish muhimdir.

O'quvchilarga musiqiy asarlarning xarakterini his etishga o'rgatish muhim ahamiyatga egadir. Birinchi sinfda major va minor lادلari asosan bolalarga tushunarli bo'lishi uchun: yorqin, bardam, xushchaqchaq, tantanavor xarakterdagi kuylar (major), yumshoq, mungli, mayin, yoqimli bo'lib aytiladigan qo'shiqlar (minor) kabi nisbiy so'zlar bilan ifodalanadi [4].

Lad ahamiyatini faqatgina amaliy jihatdan anglash maqsadida o'rganiladigan qo'shiqlarning uchtovushligi va kuyning ladi o'zgartirilsa, bolalar "ohang" buzilganligini aytadilar. Natijada bu uslub keying sinflarda o'z samarasini beradi va o'quvchi lad musiqaning muhim ifoda vositasi ekanligini bilib oladilar. Musiqa darslarida o'quvchilarda nota belgilarini o'rganishni rivojlantirishda musiqiy rebus usulidan foydalanish katta samara beradi.

Musiqa savodini o'rganish o'quvchilarning musiqa tovushlarini eshitish sezgilarining o'sishiga asoslanishi kerak. O'quvchi tovushni ovozi bilan kuylashdan oldin uning qanday yangrashini his qila olishi lozim. Jamoa bo'lib qo'shiq kuylashda ham, musiqa savodini o'rgatish jarayonida ham, o'quvchilarda eshitish qobiliyati, metr-ritm sezgisi shakllanadi. Badiiy adabiyotda, til o'rganishda harflar va so'zlar vositasi yozilgan biror badiiy asarni savodsiz kishi mustaqil o'qib undan bahra ololmagani singari musiqada ham notalarni o'qish savodi bo'lmasa mustaqil tarzda kuy yoki qo'shiqni o'rganib bo'lmaydi.

Shuning uchun birinchi sinfdan boshlab ma'lum tizim asosida musiqa savodxonligi shakllantirilib borilsa, o'quvchilar nota belgilariga qarab mustaqil tarzda ohangni bilib olishlariga muvaffaq bo'ladi. Musiqa va san'at ta'lim muassasalarining aksariyat yo'nalishlarida nota savodini o'zlashtirishni taqozo etadi.

Musiqa ilmida ham boshqa odamzot tili kabi o'z yozuvi, maxsus belgilari, tovushlari va ularning o'ziga xos xususiyatlari bor. O'quvchilarga birinchi navbatda nota savodi haqida tushuncha berishda unga tovushlar va ularning xossalari haqida tushuncha beriladi. Nazariy bilimlar bilan birga notalar joylashuvi, ularning cho'zimi, kuydagi lad va tonallik xususiyatlari hamda kuyning melodik va ritmik xususiyatlarini o'rganiladi. Ushbu bilimlarning o'zlashtirilishi keying musiqa darslarining jamoa bo'lib kuylash faoliyatlarida hamda o'quvchilar musiqa maktablarida ham tahsil oladigan bo'lsalar solfejio darslarida mustahkamlanadi. Bunday vaziyatlarda umumiy o'rta ta'lim maktablari hamda musiqa maktablari integratsiyalashadi. Natijada esa o'quvchilarda musiqiy savodxonlikning rivojlanishi yuzaga keladi.

Bugungi kunda boshlang'ich sinf musiqa darslari jarayonida o'quvchilarning musiqiy savodxonligini shakllantirish uchun notalar vositasida oddiy qo'shiqlarni kuylay olish masalasida nisbatan adabiyotlar oz.

Musiqqa darslarida musiqqa savodi bilan tanishtirish asosiy ta'lim mezonini bo'lib, o'quvchilarni ijro etilayotgan asarning yaratilish tarixi bilan tanishtirish, muallifi, asarning shakli, mantiqiy mazmuni, undagi obrazlar uyg'unligi, asarni tuyg'u-obrazli idrok qilish, unga munosabat bildirish, og'zaki yoki yozma tavsiflash, asarning mazmunini anglash, estetik ta'sirini his etishga o'rgatish lozimdir.

Musiqqa savodxonligi mazmuni turlicha tushunilishi, uni amaliyotda o'qitish yo'llari turli mazmunda amalga oshiriladi. Ayrim hollarda musiqqa savodxonligi elementlari ilk darslardan o'qitiladi (masalan, musiqqa tovushlari, o'zining balandligi va cho'zimi, bir-biridan farq qilish va hokazo). Boshqa nuqtai nazarga ko'ra barcha nazariy tushunchalar, ma'lumotlar bolalarga musiqqa ancha yaqin bo'ladigan ya'ni u bilan yaqindan oshno bo'lgandan keyin berilishi maqsadga muvofiq degan g'oya ilgari suriladi.

Musiqqa madaniyati o'quv perdmoti o'quvchilarning ma'naviy, badiiy va axloqiy madaniyatni shakllantirishga, milliy g'urur hamda vatanparvarlik tarbiyasini tarkib toptirishga, ijodiy mahorat, nafasat, badiiy didni o'stirishga, fikr doirasini kengaytirishga, mustaqillik, tashabbuskorlikni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Keyingi yillarda boshlang'ich sinf darslarining mutaxassislar etishmasligi sababli o'zining sinf o'qituvchilariga berilishi ham o'quvchilarning musiqiy savodxonligini bir muncha pasayishga sabab bo'lmoqda. Boshlang'ich talim jarayoni o'quvchilarda musiqqa savodxonligini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Negaki, boshlang'ich sinfda o'quvchilarda musiqqa savodxonligining asosiy poydevori shakllantiriladi.

Boshlang'ich sinflarda ayrim o'quvchilarda musiqqa tinglash, uni idrok eta olish ko'nikmalari shakllangan bo'lib, o'quvchilar turli xil qo'shiqlarni ifodali kuylashga muvaffaq bo'ladilar. Boshqalari esa tog'ri kuylashni, hatto musiqqa tinglashni amalga oshira olmaydi. Bu esa ularning maktabgacha davrda musiqiy tushunchalar haqida qay darajada tasavvurga egaliklaridan dalolat beradi. Bunday vaziyatlar o'quvchilarning musiqiy muhitga munosabati bilan belgilanadi. Biroq, bu yoshda bolalarning umumiy xususiyatlarini ham takidlashimiz lozimdir.

O'qituvchi o'quvchilarning musiqiy faoliyatlarda faolligini oshirish, ularni mashg'ulotlarda ommaviy jalb etish orqali musiqiy qobiliyatlarni yanada rivojlantirishga erishmog'i lozim.

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy savodxonligini oshirishda o'quvchilar tomonidan o'zlashtiriladigan o'quv materiallarining ahamiyati katta. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini har tomonlama yetuk qilib tarbiyalashda maktabda o'qitiladigan barcha fanlar qatori musiqqa darslarining ham o'rni beqiyosdir.

Musiqqa inson his-tuyg'ularini orzu-istaklarini badiiy ohanglar yordamida ifoda etadi. Kichik yoshdagi o'quvchilar musiqqa san'ati bilan bolalar bog'chalarida, oilada, radio va televideniya beriladigan ko'rsatuvlar orqali tanish bo'ladilar. Musiqqa madaniyati darslarida quvnoq kuy va qo'shiqlarni tinglash, kuylash, raqs elementlarini bajarish, chapak chalish hamda bolalar cholg'u asboblari jo'r bo'lish musiqqa ishtiyoqlarini yanada tez oshirib boradi. Chunki bu yoshdagi bolalarda hali diqqat-e'tibor uncha to'liq shakllanmagan bo'ladi, ular ko'proq serharakat va o'yinga moyil bo'ladilar.

Shuningdek, birinchi sinf o'quvchilari psixologik-fiziologik xarakterga ko'ra ma'lum darajada xotirasi, nutqi, diqqati-etibori, ovoz apparatlari to'liq rivojlanmagan, ovoz pardalari nozik, kuchsiz boladi.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.11.2024 yildagi PQ-391-son qarori. Lex.uz
2. Nurmatov X. Norxo‘jaev. M...” Musiqa” 1-sinf uchun darslik. Toshkent-2009.
3. Nurmatov X., Norxo‘jaev M., Mirrahimov A. ”Musiqa” 2-sinf uchun darslik. Toshkent-2009.
4. J.O.Shomurodov Badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallarini kognitiv qabul qilishning dastlabki darajalari // Pedagogika. №4/2023 ISSN 1076-1077. –B.56-59. (13.00.00.№6)